

КЎКАЛДОШ МАДРАСАСИ (ТОШКЕНТ)

Ниёзалиев Асадбек Авазбек ўғли
(*niyozaliyevasadbek70@gmail.com*)

Тошкент шахрининг тарихи икки минг йилдан ортиқ даврни ўз ичига олади. Ватанамиз мустақилликка эришгач, узбек халқининг жаҳонга машҳур Амир Темур, Мирзо Улуғбек, Захириддин Муҳаммад Бобур, Имом алБухорий, ат-Термизий, Баҳоуддин Нақшбандий, Хожа Ахмад Яссавий, Нажмиддин Кубро, Замахшарий каби буюк аждодларининг ижоди, маънавий мероси қайта тикланди ва хурмат билан тилга олинди. Ушбу ёдгорликлар ўзбек халқи маънавияти, қадриятлари тарихидан дарак берувчи ашъвий далиллар ҳисобланади. Шу ўринда қадимги Турон халқларининг тарихини археологик ёдгорликлар мисолида тарғиб этиш, унинг тарбиявий аҳамиятини кўрсатиш жуда муҳимдир. Шу билан бирга, мамлакатимиз ҳудудида жойлашган археологик ёдгорликлар ва улардаги топилмалар ёш авлодни комил инсон қилиб тарбиялашда, улар қалбида кўхна тарих ва маданиятга хурмат-эҳтиром руҳини уйғотишда катта аҳамиятга эгадир. Бу ерда Ўрта Осиё меъморчилигининг ёрқин обидалари бўлмиш кўплаб тарихий ёдгорликлар сақланиб келмоқда. Улар орасида XVI-асрда барпо этилган Кўкалдош мадрасаси алоҳида ўринга эга.

Таъкидлаш жоизки, «Кўкалдош» мадрасаси нафақат Тошкент шаҳри, балки бутун Марказий Осиёдаги энг машҳур ва салобатли тарихий обидалардан бири саналади. Машҳур тарихчи, олим Муҳаммад Солих Қорахўжа Тошкандийнинг «Тарихи жадидаи Тошканд» китобида «Кўкалдош» мадрасасини Дарвешхон қурдирганини ёзади ва шу китобининг баъзи жойларида мадрасани Дарвешхон мадрасаси деб ҳам атайти.¹

Марказий Осиёдаги йирик мадрасалардан бири бўлмиш Кўкалдош мадрасаси шаҳарнинг тарихий марказида – қадимий Тошкент Регистонида қад ростлаган (Регистон – ҳар бир йирик шаҳарда мавжуд бўлган марказий меъморий ансамбль). Мадраса тепаликда, Буюк ипак йўли бўйлаб қатнаган карвонлар чорраҳасидаги машҳур Чорсу бозори ёнида жойлашган.

Ушбу тарихий ёдгорлик Шайбонийлар даврининг машҳур давлат арбоби бўлмиш Қулбобо Кўкалдош (у киши Амир Абдуллахон Шайбоний билан бирга сут эмишганлиги учун «Кўкалдош», яъни «кўкракдош» деб аталганлар) нинг ҳам хизмати бекиёс дур. Тарихий манбаларга кўра, Қулбобо Абдуллахон даврининг юқори мартабали амалдори бўлибгина қолмай, балки олим ва шоир ҳам бўлган.

Тарихий маълумотларга кўра мадраса 1551—1575-йиллар орасида қуриб ишга туширилган. Бунга далил сифатида тарихчилар 1569—1570-йилларда ёзилган вақфномани келтирадilar. Унга кўра «Кўкалдош» мадрасаси Чорсу майдонидаги тепалигида Хўжа Аҳроп Валий жомеъ масжидининг ёнида анъанавий шарқ услубига риоя қилиб бунёд этилган. Унинг кенг ҳовлиси ҳужралар ва очик айвонлар билан ўралган. Ҳужралар сони 38 та бўлиб, дастлаб қурилганда мадраса уч қаватдан иборат бўлган. Бош фасад жанубга қараган, дарвозадан кираверишда чапда масжид, ўнгда дарсхона жойлашган. Масжид ва дарсхонанинг усти ўзаро кесишган равоқлар устига ўрнатилган қўш ички ва ташқи гумбазлардан иборат бўлган.

Пештоқ сиркор парчин ва жилва нақшлар билан безатилган. XVIII- асрга келиб каровсиз қолган мадраса карвонсарой сифатида фойдаланилган. бу ерда сайёҳатчи ва турли давлатлардан келган савдогарлар тўхтаб ўтганлар. Кейинчалик, XIX асрда мадраса Қўқон хонлари учун қалъа вазифасини бажарган. XIX асрнинг 30-йилларида мадрасанинг зангори гумбазлари, дарсхоналари ва иккинчи қаватининг ғиштлари кўчириб олиниб, бошқа биноларнинг қурилишида ишлатилган, кейинчалик буларнинг барчаси Тошкент усталари томонидан қайта тикланган 1830—1831 йилларда Тошкент ҳоқими Лашкар Бегларбегининг даврида дарсхона ва масжид нураб тўкила бошлаган зангори гумбазлари ва иккинчи қаватнинг ғиштлари кўчириб олиниб, ҳозирги кунда бузилиб кетган Бегларбеги мадрасаси (бозорнинг юқори қисмида)нинг қурилишида ишлатилган. 1866—1886 йилларда рўй берган zilзила натижасида мадраса пештоқининг юқори қисми кулаб тушади ва мадраса вайронага айланади. 1902—1903 йилларда Тошкент шаҳри аҳолисининг хайрия маблағлари ҳисобидан таъмирлаш ишлари олиб борилади. Маблағ етишмаслиги сабабли таъмирлаш ишлари тўхтаб қолиб, ёдгорлик ўзининг аввалги ҳолатига қайтарилмади.

Мазкур кўҳна билим даргоҳида кўплаб олиму фузалолар дарс берганлар, таҳсил олганлар. XVIII-асрда Тошкентда ишлаб турган Хожа Аҳрор жомеъи, Барокхон ва «Кўкалдош» мадрасаларида ўз замонасининг машҳур олимларидан Шамсиддин Муҳаммад Куртий, Хожа Юсуф Қошғарийлар дарс берганлар. Ўзбек мумтоз шеърятининг вакилларида шоир Муҳаммад Аминхўжа Муқимий ҳар гал Тошкентга келган вақтларида (1880—1890) «Кўкалдош» мадрасасида истиқомат қилган. 1889—1891 йиллар мобайнида шаҳримизда яшаган машҳур шоир Зокиржон Холмуҳаммад ўғли Фурқат ҳам ушбу мадрасада истиқомат қилиб, таълим олган ва ижод билан шуғулланган. Шунингдек Ҳамза Ҳакимзода Ниёзий ҳам 1910—1911 йилларда мадраса хужраларидан бирида истиқомат қилган. Ўзбек орифона шеърятнинг улкан намоёниси — шоир Ҳазиний ҳам Тошкентга келган пайтларида албатта «Кўкалдош» мадрасасида тўхтаб, мударрис ва талабалар билан кўплаб ажойиб суҳбатлар курган. XIX-аср охири XX аср бошларидаги ўзбек шеърятининг таниқли вакиллари: Мулло Қўшоқ Мисний, Сайид Хайбатулло Хўжа Хислат, Сирожиддин Сидқий Хондалиқийлар ҳам Кўкалдош мадрасасида таҳсил олганлар. Машҳур уламоларимиздан Сайид Маҳмуд Тарозий, Олтинхон Тўра, Юнус Мақсудий ва Зиёвуддин ибн Эшон Бобоҳон ҳазратлари ҳам XX аср бошларида таҳсил олиб, илм пиллапояларида юксалиб боришган.

Мадрасада Ислом дини қонун-қоидалари, араб ва форс тили грамматикаси, адабиёт, одоб-ахлоқ, математика, геометрия, астрономия каби фанлар ўқитилган. Дарслар араб ва форс тилларидаги китоблар бўйича ўқитилган. Мадрасани битириб чиққан илм аҳллари араб, форс ва туркий тилларни мукамал ўрганганлар, юзлаб ғазаллар, минглаб байтларни ёддан билганлар, мадраса хужраларида ётиб Қуръони каримни ёд олганлар. Мустақиллик йилларида Кўкалдош мадрасаси XX асрнинг 80-йилларидан сақланиб қолган суратлар асосида таъмирланди. Маданият вазирлигининг маълумотига кўра 1985 йилдан 1991 йилгача таъмирлашга сарф қилинган маблағ 347.2 минг сўмни ташкил этган. Илк бор мустақиллик даврида марҳум Эркин Саидахмедов мадраса учун ўз маблағлари билан фаол иштирок этиб, кенг қўламда таъмирлаш ишларини бошлаб берди. Сўнгра бу хайрли ишни марҳум Наим ота Жўраев давом эттириб, кўзга кўринарли даражага етказди. Наим ота даврида мадрасанинг шимолий ва жанубий пештоғи, ички ва ташқи томонлари дастлабки ҳолатига келтирилди. Аммо, лекин XX асрда мадрасада атеизм музейи, ундан сўнг ўзбек миллий чолғу асбоблари музейи ҳам бўлган.

Биз мусулмон оламидаги диний таълим мадрасаси ҳақида гап кетгандан, баралла айтишимиз мумкинки, Мадрасамизга малакали, олий маълумотли мударрислар жалб этилган. Ўқитувчилардан Жалолиддин Аҳмедов, Абдувосеъ Ғаниев, Саидаъло Бузрукхонов, Иброҳим Эшниёзов, Ислонмуҳаммад Маматов, Камолиддин Мирзаев Эркин Миркомиллов каби муҳтарам Устозлар толиби илмларга дарс бериб, илмий иш билан шуғулланмоқдалар. 3 нафар мударрислар Мисрнинг «Ал-Азҳар» ва Мадина Ислон университетиде таълим олганлар. Ҳозирда илм масканига Тошкент Ислон Академиясини тамомлаган Муҳаммадамин Насриев мудирлик қилмоқда. Элимизнинг юздан ортиқ диний уламоларни ўз қойнида етиштириб чиқарган «Кўкалдош» Тошкент ислон ўрта махсус билим юртининг олдидаги вазифалари аниқ ва равшан. Яъни, Ватанимиздаги барча ўқув муассасалари қатори иймон-эътиқоди бутун, иродаси бақувват, аждодларимизнинг нодир маънавий меросларини чуқур ўрганган ва замонавий тафаккурга эга комил инсонлар тарбиялаш, халқимизнинг ихлосидан ҳамда маънавий жабҳада бўшлиқ пайдо бўлганидан фойдаланиб, ислон ниқоби остида ўзларининг ғаразли мақсадларини амалга оширишга уринаётган кимсаларга қарши ўлароқ ҳамюртларимизнинг диний саводхонлигини ошириш ва шу йўлда хизмат қилувчи замонавий етук уламолар тайёрлашдир. Муҳим вазифаларимиздан яна бири — бу кўҳна бинода замон талабларига жавоб берадиган энг яхши ўқув жиҳозлари билан жиҳозланган, янги типдаги ислон билим юртини барпо қилишни поёнига етказиш. Бу вазифани амалга оширишда билим юртининг фидойи мураббийлари, мударрислари ва барча жамоа бор имкониятларини ишга солиб тинмай ҳаракат қилмоқдалар ва доимо ижодий изланишдадирлар.

Кўкалдош мадрасаси 1991-йилдан Ўзбекистон мусулмонлари идораси тасарруфига ўтказилиб, бинода шу идорага қарашли ўрта махсус ислон билим юрти ўз фаолиятини бошлаган.

Фойдаланилган манбалар.

1. Султонов Ў. А.. Муҳаммад Солиххўжа ва унинг „Тарихи жадидаи Тошканд“ асари. Тошкент: Ўзбекистон, 2009 — 269 бет. ИСБН 978-9943-01-077-2.
2. Тошкент энциклопедия. Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2009 — 784 бет. ИСБН 978-9943-07-096-7.
3. Султонов У. А.. К истории образования и деятельности вакфной администрации медресе Кукельдаш (ХВИ — начало XX в.) (ВОСТОК (ОРИЕНС) 2013 №5), 2013.